

MULTIPLIKATIV FUNKSIYALAR VA ULARNING QO‘LLANILISHI

Ahmadova Mohlaroyim

“Tabiiy va aniq fanlar”ga ixtisoslashtirilgan S.H.Sirojiddinov nomli respublika akademik litseyi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada avvlombor arifmetik funksiyalar va ularga misollar, so‘ngra multiplikativ funksiyalar va ulaming xossalari, ulardan kelib chiqadigan ajoyib natijalar, sonlar nazariyasidagi bazi muhim teoremlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: funksiya, arifmetik funksiya, multiplikativ funksiya, matematik induksiya, Myobus funksiyasi natural bo‘luvchilar soni, natural bo‘luvchilar yig‘indisi.

Ta’rif-1. Aniqlanish sohasi natural sonlar to‘plami, qiymatlar sohasi kompleks sonlar to‘plamining qism to‘plami bo‘lgan $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ funksiya arifmetik funksiya deyiladi.

Misol-1. Natural sonning natural bo‘luvchilar soni $\tau(n)$ arifmetik funksiyaga misol bo‘la oladi. Masalan, 24 sonining natural bo‘luvchilari $\{1,2,3,4,6,8,12,24\}$. Demak, $\tau(24) = 8$.

Ta’rif-2. Agar ozaro tub m, n natural sonlari uchun $f(m * n) = f(m) * f(n)$ shart bajarilsa, $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ arifmetik funksiya multiplikativ funksiya deyiladi

Misol-2. $f(n) = 1$, $f(n) = n$, $\mu(n)$ Myobus funksiyalarni multiplikativ funksiyalarga misol bo‘ladi.

Birinchi ikkita funksiyani ko‘rsatish oson bo‘lganligi sababli, uni o‘quvchilarga havola qilamiz. Hozir esa Myobus funksiyasini multiplikativ ekanligini ko‘rsatamiz.

Faraz qilaylik, $EKUB(m, n) = 1$ shartni bajaradigan m va n sonlar mavjud bo‘lsin. Agar m yoki n biror tub sonning kvadratiga bo‘linsa, $m * n$ ham bo‘linadi va $\mu(m * n) = \mu(m) * \mu(n) = 0$ tenglik o‘rinli bo‘ladi. Agar m soni r ta turli xil tub sonlarning ko‘paytmasi, n esa s ta turli xil tub sonlarning ko‘paytmasi bo‘lsa, $\mu(m * n) = (-1)^{r+s} = (-1)^r * (-1)^s = \mu(m) * \mu(n)$

Lemma-1: Agar f multiplikativ funksiya bo‘lsa:

(a) $f(1) = 1$ yoki $f \equiv 0$ bo‘ladi.

(b) Agar f_1, f_2, \dots, f_k lar multiplikativ funksiya bo‘lsa,

ularning ko‘paytmasi $f_1 * f_2 * \dots * f_k$ ham multiplikativ funksiya bo‘ladi.

Isbot. (a) Demak $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ arifmetik funksiyada $EKUB(m, n) = 1$ bo‘lsa $f(m * n) = f(m) * f(n)$ bajarilar ekan. $EKUB(m, 1) = 1$ bo‘lgani uchun $f(m) = f(m) * f(1)$ bo‘ladi, bunda $m \in \mathbb{N}$. Bu tenglikdan esa $f(1) = 1$ yoki $f \equiv 0$ ekanligi kelib chiqadi.

(b) Multiplikativ funksiyalar ko‘paytmasini $g(n) = f_1(n) * f_2(n) * \dots * f_k(n)$ deb olaylik. Biz $EKUB(m, n) = 1$ natural sonlar uchun $g(m * n) = g(m) * g(n)$ ni ko‘rsatishimiz kerak. Shartga ko‘ra $f_i(m * n) = f_i(m) * f_i(n)$. Demak, $g(m * n) = f_1(m * n) * f_2(m * n) * \dots * f_k(m, n) = f_1(m) * f_2(m) * \dots * f_k(m) * f_1(n) * f_2(n) * \dots * f_k(n) = g(m) * g(n)$ bo‘ladi.

Biz f arifmetik funksiya uchun uning quyidagicha F – yig‘indi funksiyasini aniqlaylik bunda $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$.

Masalan, $F(12) = f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(6) + f(12)$ bo‘ladi.

Endi f va F orasidagi bog‘lanishlarni ko‘ramiz.

Teorema-1. f arifmetik funksiya multiplikativ bo‘lishi uchun uning yig‘indi funksiyasi F multiplikativ bo‘lishi zarur va yetarli.

Isbot: Zaruriyligi: f arifmetik funksiya multiplikativ ekanligidan uning yigindi funksiyasi F ning ham multiplikativ bdlishni isbotlashimiz kerak. $m, n \in \mathbb{N}$ lar uchun $EKUB(m, n) = 1$ va $d - m * n$ ning bo‘luvchisi bo‘lsin. Osongina ko‘rish mumkinki, d soni $m * n$ ning bo‘luvchisi bo‘lgani uchun uni quyidagi $d = k * h$ ko‘rinishida yozish mumkin, bunda $k|m$ va $h|n$. $EKUB(m, n) = 1$ bo‘lgani uchun $EKUB(k, h) = 1$ ekanligi kelib chiqadi. Bu esa $f(k * h) = f(k) * f(h)$ ni beradi. Demak,

$$\begin{aligned} F(m * n) &= \sum_{d|m*n} f(d) = \sum_{\substack{k|m \\ h|n}} f(k * h) = \sum_{\substack{k|m \\ h|n}} f(k) * f(h) = \sum_{k|m} f(k) * \sum_{h|n} f(h) \\ &= F(m) * F(n) \end{aligned}$$

Yetarliligi: Endi yig‘indi funksiya F ning ning multiplikativ ekanligidan f arifmetik funksiya multiplikativ ekanligini keltirib chiqarishimiz kerak. Ixtiyoriy $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ sonlar uchun $EKUB(n_1, n_2) = 1$ va $n_1 * n_2 = n$ bo‘lsin. Biz $f(n_1 * n_2) = f(n_1) * f(n_2)$ ekanligini n bo‘yicha matematik induksiya qo‘llab isbotlaymiz.

$n = 1$ bo‘lsa $f(1) = F(1)$ bo‘ladi va bunda f multiplikativ. Faraz qilaylik barcha $m_1 * m_2 < n$ larda f multiplikativ bo‘lsin. Demak bizning n_1, n_2 lar uchun

$$\begin{aligned} F(n_1 * n_2) &= \sum_{d|n_1 * n_2} f(d) = \sum_{\substack{d_1|n_1 \\ d_2|n_2}} f(d_1 * d_2) = \sum_{\substack{d_i|n_i \\ d_1 * d_2 < n}} f(d_1 * d_2) + f(n_1 * n_2) \\ &= \sum_{\substack{d_i|n_i \\ d_1 * d_2 < n}} f(d_1) * f(d_2) + f(n_1 * n_2). \end{aligned}$$

Boshqa tomondan esa

$$F(n_1) * F(n_2) = \sum_{d_1|n_1} f(d_1) * \sum_{d_2|n_2} f(d_2) = \sum_{\substack{d_i|n_i \\ d_1 d_2 < n}} f(d_1) * f(d_2) + f(n_1) * f(n_2)$$

$f(n_2)$ tenglik o‘rinli.

Shartga ko‘ra, F multiplikativ bo‘lgani uchun $F(n_1 * n_2) = F(n_1) * F(n_2)$ tenglik o‘rinli. Endi yuqoridagi ikkita tenglikni tenglashtirsak $f(n_1 * n_2) = f(n_1) * f(n_2)$ ga ega bo‘lamiz. Bu esa isbotimizning so‘nggi qadami edi.

Demak, f multiplikativ funksiya va $n = p_1^{\alpha_1} * p_2^{\alpha_2} * \dots * p_k^{\alpha_k}$ ko‘rinishida bo‘lsa, $f(n) = f(p_1^{\alpha_1}) * f(p_2^{\alpha_2}) * \dots * f(p_k^{\alpha_k})$ bo‘ladi. Bu yerda, p_i lar tub son.

Lemma-2. Agar f multiplikativ funksiya va $n = p_1^{\alpha_1} * p_2^{\alpha_2} * \dots * p_k^{\alpha_k}$ ko‘rinishida bo‘lsa, $F(n) = \sum_{d|n} f(d) = \prod_{i=1}^k (1 + f(p_i) + \dots + f(p_i^{\alpha_i}))$ bo‘ladi.

Isbot. Tenglikning o‘ng tomonini qavslarini ochib chiqamiz va f multiplikativ ekanligidan

$$\prod_{i=1}^k (1 + f(p_1) + \dots + f(p_i^{\alpha_i})) = \sum_{\substack{0 \leq \beta_i \leq \alpha_i \\ 1 \leq i \leq k}} f(p_1^{\beta_1}) * \dots * f(p_k^{\beta_k}) = \sum_{\substack{0 \leq \beta_i \leq \alpha_i \\ 1 \leq i \leq k}} f(p_1^{\beta_1} * \dots * p_k^{\beta_k})$$

ga ega bo‘lamiz. $p_1^{\beta_1} * p_2^{\beta_2} * \dots * p_k^{\beta_k}$ ko‘paytma $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ va $1 \leq i \leq k$ da n sonining barcha bo‘luvchilarini qoplaydi. Demak, $\prod_{i=1}^k (1 + f(p_1) + \dots + f(p_i^{\alpha_i})) = \sum_{d|n} f(d) = F(n)$ bo‘ladi. Isbot yakunlandi.

1-natija. Agar $f(n) = 1$ deb olsak, bu funksiyaning yig‘indi funksiyasi $F(n) = \sum_{d|n} 1$ bo‘ladi va bu n sonining natural bo‘luvchilari sonini aniqlaydigan funksiya bo‘lib qoladi, ya‘ni $F(n) = \tau(n)$. Lemma-2 ga kora

$$\tau(n) = \sum_{d|n} 1 = \prod_{i=1}^k \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_{\alpha_i + 1 \text{ ta}} = \prod_{i=1}^k (\alpha_i + 1)$$

Bo‘ladi. Bu esa darsliklarida keltirilgan NBS natural bo‘luvchilar sonini topish formulasi.

2-natija. Agar $f(n) = n$ deb olsak bu funksiyaning yig‘indi funksiyasi $F(n) = \sum_{d|n} d$ bo‘ladi va bu n sonining natural bo‘luvchilari yig‘indisini aniqlaydigan funksiya bo‘lib qoladi ya‘ni $F(n) = \delta(n)$. Lemma-2 ga ko‘ra

$$\delta(n) = \prod_{i=1}^k (1 + p_i + \dots + p_i^{a_i}) \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i + 1} - 1}{p_i - 1}$$

bo‘ladi. Bu esa darsliklarida keltirilgan NBY natural bo‘luvchilar yig‘indisini topish formulasi.

Xulosa qilib aytganda, multiplikativ funksiyalar aniq bir xossaga ega bo‘lgan funksiya bo‘lib, u yordamida algebra va sonlar nazariyasidagi asosiy formula va teoremlar tasdiqlanadi. Multiplikativ funksiyalar nafaqat darsliklarga balki matematikadan olimpiada misol va masalalarini to‘g‘ri yechishda yordamlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Algebra va sonlar nazariyasi- Sh.A.Ayupov, B.A. Omirov, A.X. Xudoyberdiyev, E.H.Haydarov, Toshkent – 2019
2. Number Theory-Structures, Examples, and Problems- Titu Andreescu, Dorin Andrica.